

LEKÁRSKY POSUDOK AKO DÔKAZNÝ PROSTRIEDOK V MEDICÍNSKÝCH SPOROCH

JUDr. Katarína Tomková

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
tomkova.kt@gmail.com

<https://doi.org/10.33542/KDS22-0098-1-33>

Abstrakt

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú v rámci svojej činnosti v rukách najdôležitejšie právne statky, a to zdravie a život svojich pacientov. V prípade pochybení zdravotníckych pracovníkov, v dôsledku ktorých dôjde k vzniku škody je potrebné, aby existovala zodpovedajúca miera odškodnenia prípadného poškodenia zdravia pacientov. Vzhľadom na špecifické postavenie zdravotnej starostlivosti zákonodarca stanovil presné podmienky spôsobu odškodňovania poškodených pacientov. V tejto súvislosti môžeme škodu deliť na škodu nemajetkovú (náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia) a majetkovú (náhrada straty na zárobku počas pracovnej neschopnosti, náhrada straty na zárobku po pracovnej neschopnosti, náhrada za stratu na dôchodku, náhrada účelne vynaložených nákladov spojených s liečením, náhrada pozostalostnej úrazovej renty, náhrada primeraných nákladov na pohreb). V tomto príspevku sa budeme venovať preukazovaniu výšky nemajetkovej škody (náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia) ako súčasť náhrady škody na zdraví.

Abstract

Healthcare providers have the most important legal assets in their hands, namely the health and life of their patients. In the event of errors by healthcare professionals which result in damage, there must be an adequate level of compensation for any damage to patients' health. Given the specific position of healthcare, the legislator has set out the precise conditions for how to compensate injured patients. In this context, we can divide the damage into non-pecuniary damage (compensation for pain and compensation for social hardship) and property damage (compensation for loss of earnings during incapacity for work, compensation for loss of earnings after incapacity for work, compensation for loss of retirement, compensation for purposefully incurred costs associated with treatment, compensation for survivors' accident annuities, compensation for reasonable funeral expenses). In this paper, we will focus on proving the amount of non-pecuniary damage (compensation for pain and compensation for social hardship) as part of compensation for damage to health.

Kľúčové slová: medicínske spory, dôkazný prostriedok, znalecký posudok, súkromný znalecký posudok, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

Key words: medical disputes, evidence, expert opinion, private expert opinion, health care provider

1. Rozsah a spôsob náhrady bolestného a náhrady sťaženia spoločenského uplatnenia

Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia má osobitné postavenie v kontexte jednotlivých nárokov uplatňovaných v rámci škody na zdraví. Reparačná funkcia zodpovednosti za škodu sa pri nároku za bolesť a nároku za sťaženie spoločenského neuplatnení, pretože náprava pri týchto nemajetkových nárokoch nie je možná

reparáciou. Poskytnutím peňažného ekvivalentu (relutárna náhrada) alebo uvedením do predošlého stavu (náhrada in natura) nie je možné dosiahnuť stav pred spôsobením škody na zdraví, pretože túto škodu nie je možné vyjadriť peňažným ekvivalentom a častokrát nie je ani možné poškodené zdravie uviesť do predošlého stavu.¹ Barancová² uvádza: „náhrada ujmy nemajetkového charakteru plní predovšetkým funkciu satisfakčnú na rozdiel od reparačnej funkcie náhrady majetkovej ujmy“.³ Z uvedeného vyplýva, že účelom poskytnutej náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia nie je reparaovať spôsobenú škodu na zdraví, ale dosiahnuť aspoň zmiernenie nepriaznivých dôsledkov poskytnutím primeraného zadost'učinenia.

Podľa § 444 Občianskeho zákonníka⁴: „Pri škode na zdraví sa jednorazove odškodňujú bolesti poškodeného a sťaženie jeho spoločenského uplatnenia.“ Z citovaného ustanovenia § 444 Občianskeho zákona vyplýva len to, že v rámci škody na zdraví sa odškodňuje nárok za bolesť poškodeného a rovnako sa odškodňuje aj nárok za sťaženie spoločenského uplatnenia. Taktiež z uvedeného vyplýva, že tieto nároky majú jednorazový charakter.

Občiansky zákonník ako *lex generalis* rozsah a spôsob náhrady bolestného a náhrady sťaženia spoločenského uplatnenia neupravuje. Vymedzenie rozsahu a spôsobu náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia nachádzame v osobitnom právnom predpise, ktorým je zákon č. 437/2004 Z. z.⁵, ktorý upravuje náhradu za bolesť a náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia.

Dôležité je pripomenúť, že nárok na náhradu za bolesť a nárok na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia sú samostatné čiastkové nároky na náhradu škody na zdraví, keďže predpoklady ich vzniku sú odlišné.⁶ Ide o dva na sebe nezávislé nároky, pričom pacientovi môže vznik nárok na náhradu škody na zdraví titulom bolestného, avšak nebude mať žiadne trvalé následky premietnuté do sťaženia spoločenského uplatnenia. Opačné situácie vznikajú len ojedinele. Pacient si nárok náhradu za bolestné a nárok na náhradu za sťaženie spoločenského môže u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti uplatniť jednotlivo alebo spoločne.

2. Náhrada za bolesť

Vymedzenie pojmu bolesť, podmienky priznania a poskytovania náhrady za bolesť a zásady na hodnotenie bolesti nachádzame v zákone č. 437/2004 Z.z. Uvedený zákon sa bližšie venuje aj podmienkam na vydanie lekárskeho posudku, na základe ktorého si poškodený uplatňuje a preukazuje výšku nároku na náhradu za bolesť.

V zmysle zákona č. 437/2004 Z.z. sa bolesťou rozumie „ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov“⁷. Pri zodpovednosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti hovoríme o bolestiach, ktoré vznikli v dôsledku samotného poskytovania zdravotnej starostlivosti, pričom nehovoríme len o vytrpených

¹ FEKETE, I. a kol. *Občiansky zákonník*. 1. Veľký komentár. Bratislava : EUROKÓDEX, 2011. s. 1177

² BARANCOVÁ H. a kol.: *Medicínske právo*. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, vydavateľstvo Trnavskej univerzity, 2008. s. 324.

³ Rovnako aj BARANCOVÁ, pristupuje k extenzívnemu výkladu pojmu škoda, pod ktorý subsumuje pojem ujma.

⁴ Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).

⁵ Zákon č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 437/2004 Z.z.“).

⁶ K tomu pozri R11/1976, taktiež R 28/1970.

⁷ § 2 ods. 1 zákona č. 437/2004 Z. z.

bolestiach pri ich vzniku, ale aj následne pri liečení a odstraňovaní škodlivého následku na zdraví pacienta prostredníctvom napríklad nesprávne prevedenej operácie. Netreba zabúdať, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nehovoríme len o prípadoch kedy dôjde k škode na zdraví konaním (lekár pri operácii slepého čreva omylom poškodí močový mechúr), ale aj nekonaním (lekár nediagnostikuje chorobu). V prvom prípade sa budú odškodňovať následky „úrazu“ a v druhom prípade sa bude odškodňovať „vývoj choroby“, ktorú nediagnostikoval lekár, pričom bude musieť byť preukázané, že ak by lekár správne určil diagnózu nedošlo by k rozvoju choroby do stavu, ktorý sa odškodňuje.

Náhrada za bolesť sa poskytuje jednorazovo, a to na základe lekárskeho posudku, v ktorom posudzujúci lekár uvedie bodové ohodnotenie bolesti. Jednotlivé kvalifikácie poškodenia zdravia, teda diagnózy sú premietnuté do položiek, ktoré sú vymenované v prílohe č. 1 zákona č. 437/2004 Z.z. Pri každej položke je vymedzené rozmedzie počtu bodov, ktoré môže lekár pri vypracovaní lekárskeho posudku prideliť za konkrétne poškodenie, a to podľa zásad hodnotenia bolesti podľa § 9 zákona č. 437/2004 Z.z. Následne výšku konkrétneho nároku na náhradu za bolesť je možné vypočítať na základe súčiny celkového počtu bodov, ktorými posudzujúci lekár v lekárskom posudku ohodnotil bolesť a určenej hodnoty bodu platnej pre konkrétny rok. V zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona č. 437/2004 Z.z.: „Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa určuje sumou 2 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu podľa odseku 1, za jeden bod a výsledná suma sa zaokrúhli na najbližšie celé euro smerom nahor.“⁸ V roku 2022 je na určenie výšky náhrady za bolesť platná hodnota jedného bodu rovnajúca sa sume 24,11 Eur.

V ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 437/2004 Z. z. sa uvádza, že náhrada za bolesť: „musí byť primeraná zistenému poškodeniu na zdraví, priebehu liečenia alebo odstraňovaniu jeho následkov“.⁹

Zákon č. 437/2004 Z.z. priznáva aj tzv. „ďalšiu náhradu za bolesť“ v prípade, že sa po skončení liečenia objavia ďalšie, pôvodne nepredpokladateľné ťažkosti súvisiace s poškodením na zdraví. Na túto situáciu zákonodarca myslí v ustanovení § 3 ods. 4 zákona č. 437/2004 Z. z.: „Ak sa po skončení liečenia vykoná v súvislosti s poškodením na zdraví operačný výkon, ktorý sa pôvodne nepredpokladal, poškodený má nárok na ďalšiu náhradu za bolesť ako za poškodenie na zdraví, s ktorým možno tento operačný výkon z hľadiska bolesti najlepšie porovnať“.¹⁰

Zákon č. 437/2004 Z.z. ako podmienky ďalšieho priznania náhrady za bolesť, v prípade vykonania operačného zákroku po skončení liečenia, ustanovuje:

- vykonanie operačného zákroku,
- operačný zákrok sa pred skončením liečenia pôvodne nepredpokladal,
- medzi samotným poškodením zdravia a neskorším (nepredpokladaným) operačným zákrokom musí byť daná príčinná súvislosť (kauzálny nexus).

Ak operačný zákrok nebude súvisieť s pôvodným poškodením zdravia, ale jeho výlučnou príčinou budú iné okolnosti, nevyhnutná príčinná súvislosť medzi poškodením zdravia a operačným zákrokom nebude daná. V takom prípade by mohol poškodenému popri prvotnom nároku na náhradu škody na zdraví (bolestné) vzniknúť ďalší – od prvého nezávislý – nárok na náhradu škody na zdraví.

⁸ § 5 ods. 2 zákona č. 437/2004 Z.z.

⁹ § 3 ods. 1 zákona č. 437/2004 Z. z.

¹⁰ § 3 ods. 4 zákona č. 437/2004 Z. z.

3. Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia

Rovnako ako pri náhrade za bolesť aj vymedzenie pojmu sťaženie spoločenského uplatnenia, podmienky priznania a poskytovania náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia a zásady na hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia nachádzame v zákone č. 437/2004 Z.z..

Sťažením spoločenského uplatnenia sa rozumie: „stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh“¹¹. Na dotvorenie ucelenej predstavy, čo všetko rozumieme pod sťažením spoločenského uplatnenia si dovoľujeme citovať aj dlhší úryvok, ktorý reflektuje úmysel zákonodarcu prezentovaný v dôvodovej správe: *„Sťaženie spoločenského uplatnenia sa odškodní ak poškodenie na zdraví má preukázateľne nepriaznivé dôsledky pre bežné životné úkony poškodeného, pre uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo pre plnenie spoločenských úloh. Pri náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia je potrebné sa riadiť zásadou primeranosti povahy následkov a ich predpokladanému vývoju, ako i kvantitatívnou stránkou, ktorá vyjadruje v akom rozsahu sú obmedzené možnosti poškodeného uplatniť sa v spoločenskom živote.“*¹²

K pojmu sťaženie spoločenského uplatnenia poukazujeme aj na súdne rozhodnutie publikované v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk pod č. R 59/1957: *„Sťažením spoločenského uplatnenia je potrebné rozumieť zohyzdenie trvalejšieho charakteru, ktoré obmedzuje poškodeného v normálnej náplni života tým, že ho vylučuje z uplatnenia v spoločnosti, v športe, v kultúrnom živote a pod. Tak je tomu aj vtedy keď sa následky poranenia prejavujú skôr v celom počínaní a chovaní poškodeného (grimasy, porucha chôdze, spôsob jednania s ľuďmi) než v telesnom zohyzdení. Predpokladom nároku na odškodnenie tu nie je, že si poškodený sám uvedomuje ujmu spôsobenú zohyzdením a že sám je schopný rozhodnúť ako použiť priznané odškodnenie.“*¹³

Sťaženie spoločenského uplatnenia môže nastať aj v oblastiach, v ktorých na prvý pohľad nejde o viditeľné poškodenie a môže sa prejavovať vo forme vylúčenia, či obmedzenia účasti v rôznych sférach osobného, rodinného, športového, či kultúrneho života poškodeného pacienta. Sťaženie spoločenského uplatnenia môže v dôsledku poškodenia zdravia spočívať v zúžení možnosti voľby povolania, či priamo znemožniť výkon povolania. Ďalej sa môže prejavovať v nemožnosti zúčastniť sa v niektorých formách spoločenského uplatnenia (šport, kultúra a podobne) alebo v nedostatku možnosti sebarealizácie.¹⁴

Rovnako ako náhrada za bolesť aj náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje jednorazovo, a to na základe lekárskeho posudku, v ktorom posudzujúci lekár uvedie bodové ohodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia v súlade so zásadami hodnotenia sťaženia spoločenského uplatnenia podľa § 10 zákona č. 437/2004 Z.z. Následne výšku konkrétneho nároku na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia je možné vypočítať na základe súčinu celkového počtu bodov, ktorými posudzujúci lekár v lekárskom posudku ohodnotil sťaženie spoločenského uplatnenia a určenej hodnoty bodu platnej pre konkrétny rok. V roku 2022 je na určenie výšky náhrady za sťaženia spoločenského uplatnenia platná hodnota jedného bodu rovnajúca sa sume 24,11 Eur.

Ďalej v ustanovení § 4 ods. 1 zákona č. 437/2004 Z. z. sa uvádza, že náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia: *„musí byť primeraná povahy následkov a ich*

¹¹ § 2 ods. 2 zákona č. 437/2004 Z. z.

¹² Dôvodová správa k ustanoveniu § 4 zákona č. 437/2004.

¹³ R 59/1957.

¹⁴ HOLUB, M. a kol.: *Občanský zákonník. Komentár*. 2. aktualizované a doplnené vydání podle stavu k 1.3.2003. 1. svazek § 1 – 487. Praha: Linde, 2003. s. 509.

predpokladanému vývoju, a to v rozsahu, v akom sú obmedzené možnosti poškodeného uplatniť sa v živote a v spoločnosti.”¹⁵

Ak by po uplatnení nároku na sťaženie spoločenského uplatnenia došlo k takému zhoršeniu následkov, ktorých vývoj sa pri pôvodnom hodnotení následkov nepredpokladal, je možné, aby posudzujúci lekár tieto nepredpokladateľné následky prehodnotil. V takomto prípade posudzujúci lekár vypracuje nový lekársky posudok, v ktorom bodovo ohodnotí sťaženie spoločenského uplatnenia, ktoré zodpovedá zdravotnému stavu poškodeného v čase po zhoršení následkov. Následne je potrebné odpočítať bodové ohodnotenie určené v predchádzajúcom lekárskom posudku, z ktorého bola vypočítaná a už aj uhradená náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia.¹⁶ Zjednodušene povedané, v prípade, že dôjde k zhoršeniu následkov, na uplatnenie nároku je potrebné vypracovanie nového lekárskeho posudku, v ktorom posudzujúci lekár ohodnotí aktuálny stav, teda následky predchádzajúce (bez ohľadu na to, či boli uplatnené a uhradené) a súčasne “nové” následky, ktoré pôvodne neboli nepredpokladané.

Následne ak si poškodený uplatní náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia u povinného subjektu, resp. na súde je potrebné odrátať položky “predchádzajúce následky”, ktoré už boli uplatnené a uhradené predchádzajúcim lekárskeým posudkom. V opačnom prípade by došlo zo strany poškodeného k bezdôvodnému obohateniu, keďže by poškodenému bolo plnené dvakrát z toho istého právneho dôvodu.

4. Lekársky posudok ako dôkazný prostriedok v medicínskych sporoch

Vypracovanie a predloženie lekárskeho posudku v súlade so zákonom č. 437/2004 Z.z. je nevyhnutnou podmienkou preukázania výšky náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia.

Všeobecná právna úprava lekárskeho posudku sa nachádza v § 16 zákona č. 576/2004 Z. z. V kontexte uvedeného ustanovenia lekársky posudok predstavuje výsledok posúdenia:

- zdravotnej spôsobilosti na prácu,
- zdravotného stavu v súvislosti s uznaním choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania,
- bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia pri úrazoch, chorobách z povolania a iných poškodeniach na zdraví.

Podľa § 16 zákona č. 576/2004 Z. z. ako lex generalis je lekársky posudok vydávaný poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a posudzovanie vykonáva poskytovateľom určený lekár. Ďalej, zákon č. 576/2004 Z.z. ustanovuje, že lekársky posudok sa vydáva na žiadosť osoby, ktorej sa má posudzovanie týkať alebo na žiadosť právnickej osoby so súhlasom takejto osoby.

Ustanovenie § 16 zákona č. 576/2004 Z. z. pri lekárskom posudku, ktorého výsledkom je posúdenie bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia pri úrazoch, chorobách z povolania a iných poškodeniach na zdraví odkazuje na zákon č. 437/2004 Z.z. ako lex specialis.

Laická, ale aj odborná verejnosť si lekársky posudok častokrát zamieňa so znaleckým posudkom. Právna úprava lekárskeho posudku a znaleckého posudku sa nachádza v rôznych právnych predpisoch. Lekárskemu posudku sa venuje zákon č. 437/2004 Z.z., pričom znalecká činnosť spolu s podstatnými náležitosťami znaleckého posudku je upravená v zákone č. 382/2004 Z. z.¹⁷ Podstatné náležitosti lekárskeho posudku ako aj postup pri jeho vypracovaní je odlišný od náležitostí a postupu pri vypracovaní znaleckého posudku.

¹⁵ § 4 ods. 1 zákona č. 437/2004 Z. z.

¹⁶ § 10 ods. 7 zákona č. 437/2004 Z. z.

¹⁷ Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 382/2004 Z.z.“).

Ďalším podstatným rozdielom je osoba, ktorá je oprávnená vypracovať lekársky posudok a ktorá je oprávnená vypracovať znalecký posudok. V prípade lekárskeho posudku je to posudzujúci lekár, ktorým je posledný ošetrojúcim lekárom, naposledy liečiacim poškodeného v súvislosti s poškodením zdravia. Zákon č. 437/2004 Z.z. nevymedzuje ďalšie podmienky na osobu posudzujúceho lekára, ako napr. odbornosť alebo špecializačný odbor, čo predstavuje množstvo aplikačných problémov (viď časť príspevku Lekár oprávnený na vypracovanie lekárskeho posudku). Znalecký posudok je oprávnený vyhotoviť znalec, to znamená fyzická alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie znaleckej činnosti, ktorá je zapísaná v zozname znalcov a splnila ďalšie podmienky na zápis do zoznamu znalcov (§ 5 a nasl. zákona č. 382/2004 Z. z.).¹⁸ Súčasne, na rozdiel od posudzujúceho lekára pri vypracovaní lekárskeho posudku, znalec nemusí byť ošetrojúcim lekárom osoby, ktorej sa má posúdenie týkať, dokonca nie je vylúčené, aby hodnotenie bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia vypracoval len na základe poskytnutej zdravotnej dokumentácie týkajúcej sa poškodenia zdravia.

Relevantným dôkazným prostriedkom preukazujúcim výšku náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia je teda lekársky posudok, ktorý je vypracovaný v súlade so zákonom č. 437/2004 Z.z.

Zákon č. 437/2004 Z.z. vypracovanie znaleckého posudku predpokladá len v prípade kontroly, ak vzniknú dôvodné pochybnosti o správnom hodnotení bolestného alebo o správnom hodnotení sťaženia spoločenského uplatnenia v lekárskom posudku. V tejto súvislosti tiež doplníme skúsenosti z praxe, kedy v priebehu trestného konania sa orgány činné v trestnom konaní o získanie lekárskeho posudku vôbec nepokúšajú a iniciujú rovno znalecké dokazovanie. Pri preukazovaní výšky náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia preto žiadateľ nemusí vynakladať finančné náklady za vyhotovenie znaleckého posudku znalcom, ale postačuje lekársky posudok vypracovaný posledným ošetrojúcim lekárom. Preto je podľa nášho názoru namieste, ak poskytovateľ náhrady (napr. poisťovňa) odmieta poskytnúť náklady spojené s vypracovaním znaleckého posudku, pretože predloženie znaleckého posudku nie je nevyhnutne potrebné, resp. zákon č. 437/2004 Z.z. pri preukazovaní výšky náhrady za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia znalecký posudok nevyžaduje. Uvedené potvrdzuje aj rozhodnutie Krajského súdu v Trenčíne z 13. októbra 2016 sp. zn. 4 Co 250/2016, ktorý zhodne so súdom prvej inštancie nepriznal žalobcovi náklady, ktoré vynaložil na vyhotovenie znaleckého posudku: „ (...) *pre uplatnenie náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia nebolo potrebné vyhotoviť tieto znalecké posudky, ale postačovalo vyhotovenie posudku podľa § 7 zák. č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a spoločenské uplatnenie*“. Samozrejme od preukazovania výšky náhrady za bolestné a za sťaženie spoločenského uplatnenia je potrebné odlišovať situáciu, kedy by boli sporné iné otázky ako výška bolestného alebo sťaženia spoločenského uplatnenia, napr. dôvodnosť jednotlivých nárokov, presný dátum ustálenia zdravotného stavu, posúdenie, či poškodenie zdravia nastalo v dôsledku škodovej udalosti a podobne. Lekárskym posudkom sa preukazuje len výška náhrady za bolesť a za sťaženia spoločenského uplatnenia. Za účelom zodpovedania takýchto otázok je potrebné využiť iné dôkazne prostriedky napr. odborné vyjadrenie alebo znalecký posudok v zmysle § 206 a nasl. zákona č. 160/2015 Civilný sporový poriadok.

Naopak, považujeme za nesprávne, ak zodpovedná osoba alebo poskytovateľ náhrady žiada od poškodeného pri preukazovaní výšky náhrady za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia predloženie znaleckého posudku, a to nad rámec zákona č. 437/2004 Z.z..

¹⁸ Za znalca môže súd alebo iný orgán verejnej moci ustanoviť aj osobu nezapísanú v zozname znalcov, ak má potrebné predpoklady, súhlasí s ustanovením a súčasne v príslušnom odbore alebo odvetví nie je zapísaná žiadna osoba alebo osoba zapísaná v zozname nemôže úkon vykonať, alebo vykonanie úkonu by bolo spojené s neprímeranými ťažkosťami alebo nákladmi. Takto ustanovený znalec „ad hoc“ musí pred vypracovaním znaleckého posudku zložiť sľub. Pozri bližšie § 15 zákona č. 382/2004 Z. z.

Bežnou praxou poskytovateľov náhrad (napr. poisťovňa) počas súdnych konaní je neakceptovanie predložených lekárskeho posudkov vypracovaných v súlade so zákonom č. 437/2004 Z.z. bez zabezpečenia a predloženia dôkazu, ktorý by preukazoval nesprávnosť vyhotoveného lekárskeho posudku po formálnej alebo odbornej stránke. V tomto kontexte nesúhlasíme so súdnou praxou všeobecných súdov v Slovenskej republike, keď súdy automaticky nariadia znalecké dokazovanie bez ohľadu na to, že žalobca predloženými lekárkami správami preukázal dôvodnosť náhrady za bolesť a za sťaženie spoločenského uplantnenia a rovnako preukázal výšku náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplantnenia predloženým lekárskeho posudkom vypracovaným v súlade so zákonom č. 437/2004 Z.z., pričom žalovaný tieto dôkazy relevantne nespochybnil.

5. Lekár oprávnený na vypracovanie lekárskeho posudku

Lekársky posudok spracúva posudzujúci lekár a vydáva zdravotnícke zariadenie, ktorého posudzujúci lekár vypracoval lekárskeho posudok. Posudzujúcim lekárom je lekár, ktorý naposledy liečil poškodeného v súvislosti s poškodením na zdraví [§ 3 ods. 2 písm. d) zákona č. 437/2004 Z.z.].

V tejto súvislosti vyvstáva otázka, ktorý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má povinnosť vydať lekárskeho posudok, ak bol pacient v dôsledku úrazu alebo iného poškodenia zdravia súčasne liečený viacerými lekármi, resp. v rôznych zdravotníckych zariadeniach. Ak sa na liečení poškodeného zúčastnilo viac lekárov, resp. viac zdravotníckych zariadení, má posudok vypracovať poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (zdravotnícke zariadenie), u ktorého bol poškodený naposledy liečený v súvislosti s posudzovaným poškodením zdravia. Iní lekári a ďalšie zdravotnícke zariadenia, ktoré sa podieľali na liečbe poškodeného sú povinní posudzujúcemu lekárovi poskytnúť potrebnú zdravotnú dokumentáciu a potrebné vysvetlenia.¹⁹

Podľa nášho názoru podmienka posudzujúceho lekára je zachovaná aj v prípade, ak pred vypracovaním lekárskeho posudku poškodený navštívi nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, u ktorého si chce dať vypracovať lekárskeho posudok a ktorý mu v súvislosti s týmto hodnoteným poškodením zdravia poskytne zdravotnú starostlivosť. Následne tento posledný ošetrojúci lekár je oprávnený vypracovať lekárskeho posudok ako posudzujúci lekár v zmysle zákona č. 437/2004 Z.z..

Zákon bližšie ustanovuje špecializačný odbor posudzujúceho lekára len ak je posudzovaná choroba z povolania a opomína vymedzenie špecializačného odboru posudzujúceho lekára v prípadoch, ak bodové hodnotenie bolesti a sťaženia spoločenského uplantnenia treba vyhotoviť z iných dôvodov (napr. pracovný úraz, úraz pri dopravnej nehode, nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť a iné).

V prípadoch, ak ide o chorobu z povolania je posudzujúcim lekárom lekár so špecializáciou v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia príslušného oddelenia alebo príslušnej kliniky zdravotníckeho zariadenia.

Ďalej nám už zákon č. 437/2004 Z.z. nedáva odpovede, kto je posudzujúcim lekárom pri posudzovaní bolesti alebo sťaženia spoločenského uplantnenia, ktoré ošetrovali viacerí lekári podľa charakteru poranenia vo viacerých špecializačných odboroch, odlišných od špecializačného odboru všeobecné lekárstvo. Zákon rovnako neupravuje ani to, či treba vypracovať jeden súhrnný lekárskeho posudok, v ktorom budú bodovo ohodnotené všetky poranenia týkajúce sa poškodenia zdravia. Prípadne či je možné vypracovať viacero

¹⁹ Pozri VOLČKO, V. – PÁZMÁNY, T. – TOMKOVÁ, K. – VOLČKOVÁ, L. *Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplantnenia, Komentár*. Bratislava : Wolters Kluwer SR s. r. o., 2019, s. 66.

lekárskych posudkov v závislosti od špecializačného odboru, v ktorom bola poškodenému poskytovaná zdravotná starostlivosť v súvislosti s poškodením zdravia poškodeného.

Pri vypracovaní lekárskeho posudku zákon č. 437/2004 Z.z. na vypracovateľa kladie len jedinú požiadavku a tou je, aby bol posledným ošetrojúcim lekárom v súvislosti s poškodením zdravia. Z uvedeného je možné vyvodiť záver, že lekárske posudky môže vypracovať ktorýkoľvek lekár, ktorý liečil poškodeného v súvislosti s hodnoteným poškodením (napr. všeobecný lekár, chirurg) v prípade, že má k dispozícii potrebné lekárske správy a vyšetrenia pacienta, na základe ktorých je odborne spôsobilý bodovo ohodnotiť diagnózy a komplikácie. Podľa prílohy č. 1 zákona č. 437/2004 Z.z. musia byť niektoré položky overené príslušných špecializačným pracoviskom, napr. pri bodovom hodnotení bolestného musí byť položka č. 223 (otras mozgu) overená neurologickým alebo chirurgickým pracoviskom, kde zranený bol ošetrovaný alebo vyšetrený. Obdobne pri bodovom hodnotení sťaženia spoločenského uplatnenia musí byť položka č. 255 (Vážne duševné poruchy vzniknuté pôsobením otrasných zážitkov alebo iných nepriaznivých psychologických činiteľov a tiesnivých situácií) overená príslušným psychiatrickým pracoviskom.

V súlade s názorom, že posudzujúci lekár, ktorý má k dispozícii lekárske správy poškodeného môže vypracovať "komplexný lekárske posudok" sa vyjadril aj Najvyšší súd ČR (cit.): *„Je tomu tak už preto, že nie je iste podstatné, aká je klasifikácia jednotlivých zdravotných poškodení podľa formálnych kritérií lekárskej vedy, ktorá ich zaraďuje do jednotlivých medicínskych odborov, a že sťaženie spoločenského uplatnenia treba hodnotiť komplexne, "naprieč" jednotlivými lekárske špecializáciami tak, aby sťaženie či strata uplatnenia poškodeného v živote a v spoločnosti bola vystihnutá úplne a bezo zvyšku“*²⁰ (uvedené sa vzťahuje aj na bolestné, pozn. autorov).

V tejto súvislosti je treba položiť si otázku, či odbornosť lekárov konkrétneho špecializačného odboru postačuje na vyhodnotenie všetkých diagnóz a komplikácií aj z iných špecializačných odborov. Podľa nášho názoru nie je vylúčené, že v prípade nie veľmi závažných poškodení môže lekárske posudky vypracovať aj jediný lekár, ktorý liečil poškodeného v súvislosti s poškodením zdravia. Nie je však možné vylúčiť, že odbornosť takého lekárskeho posudku bude namietnutá. Nedostatok špecializácie posudzujúceho lekára by mohol byť kompenzovaný v prípade pribratia konzultantov z iných špecializačných odborov na vypracovanie lekárskeho posudku, zákon č. 437/2004 Z.z. však takúto možnosť neupravuje a ani nevylučuje. Paralelu v tomto prípade možno uviesť v súvislosti s vypracovaním znaleckého posudku, keď znalec je oprávnený pri vykonávaní úkonu znaleckej činnosti pribrať na posúdenie čiastkových otázok konzultanta z príslušného odboru, pričom opodstatnenosť pribratia konzultanta musí v úkone znaleckej činnosti odôvodniť.²¹

Vzhľadom na špecifickosť špecializačných odborov v oblasti medicíny by sa ponúvalo logické riešenie spočívajúce v tom, že každý posudzujúci lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore, poskytujúci zdravotnú starostlivosť, by vydal lekárske posudky v rámci svojho špecializačného odboru. Príslušným špecializačným odborom sa rozumie špecializačný odbor, v ktorom poskytovanie zdravotnej starostlivosti súvisí s poškodením na zdraví, napr. príslušný špecializačný odbor pre liečbu popálenín kože je plastická chirurgia, pre zlomeninu je úrazová chirurgia, chirurgia, prípadne aj ortopédia, pre poškodenie oka a jeho príslušenstva je oftalmológia a podobne.

S týmto záverom korešponduje aj prax. Pri uplatňovaní si náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia poškodení predkladajú viaceré lekárske posudky v rôznych špecializačných odboroch. Na podklade predkladaných lekárske posudkov vypracovaných posudzujúcimi lekármi príslušných špecializačných odborov dochádza k plneniu náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia.

²⁰ Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 10. augusta 2010 sp. zn. 21 Cdo 149/2009

²¹ Ustanovenie § 16 ods. 3 zákona č. 382/2004 Z. z.

V rámci obsahového vymedzenia jednotlivých špecializačných odborov a odvetví sa môžeme pridržiavať prílohy č. 2 k vyhláške č. 228/2018 Z. z. Uvedená príloha obsahuje rozdelenie jednotlivých odborov a odvetví na úseku zdravotníctva a farmácie a ich obsahové zameranie. Pri niektorých špecializačných odboroch sa nachádza aj vymedzenie, s ktorými špecializačnými odbormi sa navzájom prelínajú. Napríklad gynekológia v oblasti problémov s močením u žien sa prekrýva s urológiou, v oblasti pohlavne prenosných nákaz sa prekrýva s dermatovenerológiou alebo chirurgia sa čiastočne prelína s úrazovou chirurgiou, súdnym lekárstvom, neurochirurgiou a plastickou chirurgiou.

Zaujímavosťou je, že podľa vyhlášky č. 228/2018 Z. z. sa v rámci obsahového zamerania jednotlivých špecializácií, hodnotením a posudzovaním návrhov odškodnenia zaoberá úrazová chirurgia a súdne lekárstvo. Uvedené však nevyklučuje, že posúdenie bodového hodnotenia bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia sú oprávnení vykonať aj lekári iných špecializačných odborov. Pri vypracovaní lekárskeho posudku je podstatná skutočnosť, ktorý lekár liečil naposledy poškodeného v súvislosti s poškodením na zdraví.

Záver

Pri uplatňovaní nároku na náhradu za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia je nevyhnutné, okrem dôvodnosti, preukázať aj výšku nároku, pričom stanovenie výšky prostredníctvom bodového ohodnotenia poškodenia si vyžaduje odborné posúdenie ošetrojúceho lekára poškodeného. Relevantným dôkazným prostriedkom, na základe ktorého pacientov v medicínskych sporoch preukazuje výšku náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia je lekárske posudok vypracovaný v súlade so zákonom č. 437/2004 Z.z. Od lekárskeho posudku je potrebné odlišovať znalecký posudok v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. V prípade preukazovania výšky nároku na bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia, zákon č. 437/2004 počíta s vypracovaním znaleckého posudku len v prípade kontroly, ak vzniknú dôvodné pochybnosti o správnom hodnotení bolestného alebo o správnom hodnotení sťaženia spoločenského uplatnenia v lekárskom posudku.

Bežnou praxou poskytovateľov náhrad (napr. poisťovňa) v predsúdnych rokovaniach a súdnych konaniach je neakceptovanie predložených lekárskeho posudkov, s tým, že často-krát uvedené len tvrdia bez relevantného spochybnenia a dôkazu o nesprávnom vyhotoveného lekárskeho posudku po formálnej alebo odbornej stránke. Podľa nášho názoru súdy nepostupujú správne v prípadoch, ak na návrh poskytovateľa náhrad v pozícii žalovaného automaticky nariadia znalecké dokazovanie bez ohľadu na to, že pacient v pozícii žalobcu predloženými lekárskeho správami preukázal dôvodnosť náhrady za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia a rovnako preukázal výšku náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia predloženým lekárskeho posudkom. Súdy musia vyhodnocovať, či nariadenie znaleckého dokazovania je skutočne potrebné a odôvodnené. V opačnom prípade môže byť narušená kontradiktornosť súdneho konania.

Literatúra

1. BARANCOVÁ H. a kol. *Medicínske právo*. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, vydavateľstvo Trnavskej univerzity VEDA, 2008. 425 s. ISBN: 8022410076.
2. DOLEŽAL, T. *Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva*. Praha: Leges, 2012, ISBN 978-80-87576-25-0.
3. FEKETE, I.: *Občiansky zákonník. 1. Veľký komentár*. Bratislava: EUROKÓDEX, 2011, ISBN: 978-80-8155-040-9.
4. HOLČAPEK, T. *Dokazování v medicínskopravních sporech*. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, ISBN 978-80-7357-643-1.

5. HOLUB, M. a kol.: *Občiansky zákonník. Komentár*. 2. aktualizované a doplnené vydání podle stavu k 1.3.2003. 1. svazek § 1 – 487. Praha: Linde, 2003. s. 509.
6. TĚŠINOVÁ, J. - ŽĎÁREK, R. - POLICAR, R. *Medicínské právo*, 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2011, ISBN 978-80-7400-050-8.
7. TOMKOVÁ, K., HUSOVSKÝ, T.: *Súčasná rozhodovacia prax súdov pri kvalifikácii subjektívnej a objektívnej zodpovednosti za škodu na zdraví spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti*, In: *Právo a manažment*, roč. 2017, č. 3, ISSN 1338-2071
8. TOMKOVÁ, K., HUMENÍK, I.: *Znalecké dokazovanie v medicínskych sporoch a postavenie súkromného znaleckého posudku vo svetle meniacej sa právnej úpravy*, In: *Slovenský lekár*, roč. 2016, č.7-8, ISSN 1338-2071.
9. TOMKOVÁ, K., HUMENÍK, I.: *Začiatok plynutia premlčacej doby pri náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia*, In: *Slovenský lekár*, roč. 2016, č. 12/1, ISSN 1338-2071.
10. VOJČÍK, P. a kol.: *Občiansky zákonník. Stručný komentár*. Tretie, doplnené a prepracované vydanie. IURA EDITION : Bratislava, 2010. ISBN 978-80-8078-368-6.
11. VOLČKO, V. – PÁZMÁNY, T. – TOMKOVÁ, K. – VOLČKOVÁ, L. *Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, Komentár*. Bratislava : Wolters Kluwer SR s. r. o., 2019, s. 200. ISBN: 9788057100942.